

**CONVERGENZA FILOGENETICA NELLA ORNAMENTAZIONE
CROMATICA DI NUDIBRANCHI DORIDI:
"CIRCOLO DI MARCUS"
(OPISTHOBRANCHIA: NUDIBRANCHIA)**

Antonio S. Perrone*

Introduzione

Nei Nudibranchi Doridi è stata documentata la capacità di secernere una ampia varietà di sostanze a significato difensivo, alcune delle quali, come ad esempio nel genere *Phyllidia*, risultano velenose (JOHANNES, 1963). Le tossine elaborate dai Nudibranchi Doridi sono state sperimentalmente testate ed oltre alle consuete ittio-tossine sono state identificate, in *Halgerda aurantiomaculata*, sostanze ad attività crostaceo-tossica, inoltre sostanze antibiotiche, negli estratti tegumentari, ad ampio spettro microbico (GUNTORPE & CAMERON, 1987). Come è stato prospettato in un precedente lavoro (PERRONE, 1989), una delle più frequenti ed importanti strategie difensive di tipo chimico, tra le numerose messe in atto dai Nudibranchi, consiste nella produzione e nella secrezione di allomoni acidi (THOMPSON, 1960a, 1960b; ROS, 1976 CIMINO et al., 1982; FAULKNER & GHISELIN, 1983), che risultano efficaci nei confronti dei potenziali predatori, principalmente Teleostei (THOMPSON, 1960a) con capacità di discriminazione cromatica, tuttavia i processi chimici e spesso anche il significato biologico che accompagnano la secrezione acida, nei Nudibranchi come in una varietà di organismi marini (THOMPSON, 1988), non sono tuttora conosciuti in maniera approfondita. Anche le modalità con cui il secreto acido viene riversato all'esterno risultano diversificate: THOMPSON (1969) ha dimostrato l'esistenza di ghiandole unicellulari e di ghiandole pluricellulari di tipo autorompente a secrezione olocrina. Le strutture ghiandolari studiate istologicamente da EDMUNDS (1968) sono apparse sorprendentemente complesse, con la presenza di aree di accumulo e di muscolatura a sfintere, la cui contrazione contribuisce alla secrezione dell'elaborato acido.

Queste osservazioni hanno indotto ad ipotizzare una linea evolutiva nella formazione delle ghiandole tegumentarie pluricellulari a partire da una condizione primitiva in cui le ghiandole a secrezione acida erano unicellulari e sparse nel tegumento. La stessa chiave interpretativa di RUDMAN (1984, 1988) sulla filogenesi della famiglia Chromodorididae si basa essenzialmente sul tipo e sulla distribuzione delle

* Via Duca degli Abruzzi 15, 74100 Taranto, Italia

ghiandole tegumentarie. Nella maggior parte dei casi investigati le ghiandole pluricellulari si aprono sulla superficie del tegumento mediante piccoli pori.

Particolari ornamentazioni cromatiche, sotto forma di disegni che determinano complessivamente il messaggio aposematico, segnalano la presenza dei pori ghiandolari. In *Geitodoris pusae* i pori sono cromaticamente individuabili per la presenza di anelli bruni che li orlano (EDMUNDS, 1968). In numerose forme della famiglia Discodorididae le aperture ghiandolari sono invece contraddistinte da disegni bianchi stelliformi diffusi sulla superficie dorsale (THOMPSON, *in litt*). Analoghi disegni stelliformi sono visibili anche in specie di Pleurobrancoomorpha (PERRONE, 1984b) che mettono in atto strategie difensive di tipo chimico. I Doridi accomunati da tale convergenza cromatica, a significato aposematico, "circolo di MARCUS", contano numerosi esempi, alcuni dei quali viventi nel Mediterraneo.

Esempi del circolo di Marcus

Geitodoris planata (ALDER & HANCOCK, 1846)

CERVERA et al. (1985) hanno recentemente chiarito l'identità e la appartenenza di questa specie al genere *Geitodoris*. Anche in questo caso, sul notum bruno rossastro spiccano le macchie stelliformi disposte approssimativamente lungo due linee longitudinali che partono dai rinofori per raggiungere l'area branchiale. Non è stata rilevata da CERVERA et al. (1985) alcuna attività di secrezione acida.

Discodoris stellifera (VAYSSIERE, 1904)

Gli esemplari mediterranei riferibili a questa specie mostrano una radula che concorda con la definizione del genere *Discodoris*, priva di denti marginali a spatola, sebbene appaia verosimile che la forma conosciuta per il Nord Atlantico sia tassonomicamente distinta da quella mediterranea e che più forme mediterranee di Discodorididae fenotipicamente simili siano state confuse sotto lo stesso nome. Non esistono comunque dati relativi alla attività ed al pH delle secrezioni tegumentarie.

Geitodoris portmanni (SCHMEKEL, 1970)

Questa specie è nota per il Golfo di Napoli (SCHMEKEL, 1970) e per la Rada di Gallipoli (PERRONE, 1984a). Gli esemplari di Gallipoli sono stati rinvenuti sotto blocchi rocciosi, la loro colorazione corporea risulta omocromatica con il substrato ma i Nudibranchi si rendono evidenti in cattività per la comparsa di aree bianche dorsali di aspetto stelliforme. Il numero e l'evidenza di tali aree sono variabili, in funzione della attività di secrezione acida. In un esemplare ospitato in acquario la superficie dorsale risultava fortemente acida, pH = 2.

Discodoris patriziae (PERRONE, 1990)

Tre individui di questa specie sono stati recentemente descritti dalla Rada di Gallipoli (PERRONE, 1987, 1990). Nell'ambiente naturale i disegni a forma di stella non sono evidenti. In cattività, in rapporto alla accentuata attività di secrezione, i disegni divengono netti ed assumono un contorno facilmente riconoscibile al mi-

croscopio. Esiste una simmetria nella loro disposizione ma con una lieve predominanza sul lato sinistro della superficie dorsale.

Discodoris spp.

Riporto integralmente le osservazioni di THOMPSON (*in litt.*): "I have some interesting material of *Discodoris* species from the northern Adriatic Sea, photocopies enclosed of both original field sketches and of ink drawings made for publication one day. You can see that two of the specimens illustrated are obviously identical with your *Discodoris* cf. *stellifera* (PERRONE, 1987), with star-shaped acid-glands on the notum. These specimens appear to be the same as my material of *D. planata* from the British waters. All secrete acid at pH 1 through the notum. The other *Discodoris* illustrated (code RV31) was very much larger (up to 80 mm long) and lacked star-shaped notal markings, although it did secrete defensive acid at pH 1. The dorsum was covered by tiny dark brown tubercles, interspersed by a smaller number of pale, larger, flat-topped tubercles. Perhaps this is the mysterious *testudinarius*. It does not look very much like *planata*. I have not yet done the necessary literature work. Perhaps I shall write something on my Mediterranean cryptobranch dorids next year or the year after. I am gradually working my way through it all. Interestingly, none of the other Mediterranean discodorids secretes sulphuric acid. Perhaps you would do well to carry some pH papers with you when you go out collecting. It could add another taxonomic character to your repertoire".

RINGRAZIAMENTI

Desidero ricordare con riconoscenza la cortesia, la disponibilità e l'amicizia del compianto Dr. THOMAS EVERETT THOMPSON, Università di Bristol, per avermi inviato, più volte, Nudibranchi dalle coste inglesi per gli studi comparativi, inoltre le sue osservazioni e gli appunti di campo — relativi ai Nudibranchi Doridi con ornamentazioni stelliformi — senza i quali questo lavoro non sarebbe stato ideato.

RIASSUNTO

La presenza di aree bianche stelliformi sulla superficie dorsale è comune a numerose forme di Nudibranchi Doridi, in grado di elaborare secreti fortemente acidi. Questa ornamentazione cromatica ha un significato aposematico e viene designata come "circolo di Marcus".

SUMMARY

Many forms of Dorid Nudibranchs have white star shaped areas on their dorsal surfaces. The areas are superficial evidences of acid glands. This chromatic pattern has an aposematic meaning and is here defined as "Marcus circle".

BIBLIOGRAFIA

- CERVERA, J. L. GARCIA, J. C. & GARCIA, F. J. (1985) — Redescription of *Geitodoris planata* (Alder & Hancock, 1846) (Gastropoda: Nudibranchia). — *Journ. moll. Stud.* **51**: 198-204.
- CIMINO, G. de ROSA, S. de STEFANO, S. & SODANO, G. (1982) — The chemical defense of four Mediterranean nudibranchs. — *Comp. Biochem. Physiol.* **73B** (3): 471-474.
- EDMUNDS, M. (1968) — Acid secretion in some species of Doridacea. — *Proc. Malac. Soc. London.* **38**: 121-133.
- FAULKNER, J. J. & GHISELIN, M. T. (1983) — Chemical defense and evolutionary ecology of dorid nudibranchs and some other opisthobranch gastropods. — *Marine Ecology.* **13**: 295-301.
- GÜNTHORPE, L. & CAMERON, A. M. (1987) — Bioactive properties of extracts from Australian dorid nudibranchs. — *Marine Biology.* **94**: 39-43.
- JOHANNES, R. E. (1963) — A poison-secreting nudibranch (Mollusca: Opisthobranchia). — *The Veliger.* **5**: 104-105.
- PERRONE, A. (1984a) — Contributo alla conoscenza di *Gestodoris portmanni*. — *Boll. Malac.* **20** (5-8): 139-150.
- PERRONE, A. (1984b) — *Berthella stellata albocrossata* Heller e Thompson, 1983 Opistobranco "nuovo" per il Mediterraneo (Opisthobranchia: Notaspidea). — *Thalassia Salentina.* **14**: 55-59.
- PERRONE, A. S. (1987) — Morfologia microscopica di *Discodoris* cf. *stellifera* (Vayssiere, 1904) juv. dal Golfo di Taranto (Opisthobranchia: Nudibranchia). — *Boll. Malac.* **23** (9-10): 315-321.
- PERRONE, A. S. (1989) — Convergenza filogenetica nella ornamentazione cromatica di Nudibranchi Doridiani: "circolo di Rudman" (Opisthobranchia: Nudibranchia) — *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* **130** (4): 89-92.
- PERRONE, A. S. (1990) — Una nuova specie di Nudibranchi Doridiani, *Discodoris patriziae* nov. sp. dal litorale salentino (Mediterraneo — Golfo di Taranto) (Opisthobranchia: Nudibranchia). — *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* **131** (16): 257-260.
- ROS, J. (1976) — Sistemas de defensa en los Opistobranquios. — *Oecologia aquatica.* **2**: 41-77.
- RUDMAN, W. B. (1984) — The Chromodorididae (Opisthobranchia: Mollusca) of the Indo-West Pacific: a review of the genera. — *Zool. Journ. Linn. Soc.* **81**: 115-273.
- RUDMAN, W. B. (1988) — The Chromodorididae (Opisthobranchia: Mollusca) of the Indo-West Pacific: the genus *Ceratosoma* J. E. Gray. — *Zool. Journ. Linn. Soc.* **93**: 133-185.

- SCHMEKEL, L. (1970) — Eine neue art der verschollen gattung *Carryodoris* aus dem golf von Neapel, *Carryodoris portmanni* n. sp. (Gastr. Nudibranchia). — *Publ. Staz. Zool. Napoli*. **38**: 370-377.
- SCHMEKEL, L. & PORTMANN, A. (1982) — Opisthobranchia des Mittelmeeres. Nudibranchia und Ascoglossa. Fauna e Flora del Golfo di Napoli. Monografia 40. *Springer Verlag*. Berlino, 410 pp.
- THOMPSON, T. E. (1960a) — Defensive acid secretion in marine gastropods. — *Jour. mar. biol. Ass. U.K.* **39**: 115-122.
- THOMPSON, T. E. (1960b) — Defensive acid secretion in marine slugs and snails — *New Scient.* **8**: 414-416.
- THOMPSON, T. E. (1969) — Acid secretion in Pacific Ocean Gastropods. — *Australian Journal of Zoology*. **17**: 755-764.
- THOMPSON, T. E. (1988) — Acidic allomones in marine organisms. — *Jour. mar. biol. Ass. U.K.* **68**: 499-517.